

Les ventes de livres d'emblèmes par l'officine plantinienne de 1566 à 1570

Les livres d'emblèmes ont beaucoup retenu l'attention des historiens de la littérature. On les a moins étudiés d'un point de vue économique et social. Qui les vendait, qui les lisait, et pourquoi? Les archives de la maison Plantin permettent de comprendre ce que cette littérature pouvait représenter, sur le plan commercial, pour un éditeur.¹ Les lecteurs de ces ouvrages sont plus difficiles à cerner et les sources utilisées ne peuvent apporter que des réponses partielles. En effet, les documents n'autorisent que des constatations générales et restent trop souvent muets quant aux noms de lecteurs particuliers et à leur origine sociale.

La correspondance de Christophe Plantin (1520?–1589) a fait l'objet d'une publication en plusieurs volumes.² Les archives de la maison Plantin sont majoritairement constituées de documents comptables.³ Déjà analysés, mais non pas du point de vue des livres d'emblèmes, il n'existe pas, à ce jour, d'études précises et détaillées permettant de suivre ces ventes de manière systématique sur plusieurs années afin d'apprécier leur succès ou leur échec commercial.

Deux sortes de livres de comptes sont ici utilisés. Le grand livre des affaires 1563–1567 (MPM Arch. 4) est une précieuse source pour l'étude des coûts de fabrication. Il comporte, entre autres, des informations sur les achats d'équipements, les papiers, et les coûts engendrés par la taille des bois. Les journaux des ventes annuelles (MPM Arch. 44 à 48), d'autre part, régulièrement tenus à partir de l'année 1566, rédigés à plusieurs mains et renseignés

1 Les premières études sur Plantin basées sur les archives du Musée Plantin-Moretus sont celles de Max Rooses, le premier conservateur du Musée, qui publie en 1882 une biographie, rééditée en 1896. Voir, M. Rooses, *Christophe Plantin, imprimeur anversois*, Anvers 1882 (2^e ed. 1896). Une troisième édition largement augmentée et richement illustrée paraît en 1914 sous la référence M. Rooses, *Le Musée Plantin-Moretus contenant la vie et l'œuvre de Christophe Plantin et ses successeurs*, Anvers 1914. Cette dernière publication donne de nombreux exemples issus des archives, malheureusement sans référence. Voir aussi de M. Sabbe, *L'œuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs*, Bruxelles 1937; C. Clair, *Christopher Plantin*, London 1960. Cependant, l'œuvre de référence reste encore aujourd'hui l'étude érudite de Léon Voet, *The Golden Compasses: a history and evaluation of the printing and publishing activities of the officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam 1969–1972 (2 vols.). Le pre-

mier volume aborde de manière érudite et détaillée la vie de Plantin et de ses successeurs. Le second volume traite du fonctionnement de l'officine, de sa création à sa disparition, en s'appuyant sur de nombreuses archives. Ces livres sont aujourd'hui indissociables de *The Plantin press: 1555–1589: a bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden*, Amsterdam, 1980–1983 (6 vols.), du même auteur.

2 Voir M. Rooses & J. Dénucé, *Correspondance de Plantin*, Antwerpen 1883–1920 (9 vols.) et M. van Durme, *Supplément à la correspondance de Christophe Plantin*, Anvers 1955.

3 Voir J. Dénucé, *Inventaris op het Plantijnsch archief/ Inventaire des Archives plantiniennes*, Baesrode 1926, pour une description des archives. Pour une recherche thématique, voir C. Coppens, 'The Plantin Moretus Archives: an index to Jan Dénucé's inventory of 1926' dans *De gulden passer*, 76–77 (1998–1999), 333–360.

Ill. 1 Portrait de Sambucus dans J. Sambucus, *Emblemata, et aliquot nvmmi*. Antverpiae: ex officina Chr. Plantini, 1566, 8°, fol. A1v. Exemplaire Bibliothèque Mazarine, cote 8° 44672 [Res]-2 (STCV 12920215).

4 D'un point de vue méthodologique, nous suivons le travail de Ian Maclean qui ancre le livre, objet économique, technologique et culturel, dans un contexte historique et qui, à travers l'exemple de l'éditeur André Wechel, inscrit le livre érudit dans une conjoncture politique, commerciale et idéologique. Voir, I. Maclean, 'L'économie du livre érudit: le cas Wechel (1572-1627)' dans P. Aquilon & H.-J. Martin (eds.), *Le livre dans l'Europe de la Renaissance. Actes du xxviii colloque international d'études humanistes de Tours*,

Paris 1988, 230-239. On consultera aussi les travaux de Frédéric Barbier et principalement, *L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale*, Paris 2006.

5 Les abréviations suivantes sont utilisées: PP = Voet, *The Plantin Press*; Green = H. Green, *Andrea Alciati and his books of emblems: a biographical and bibliographical study*, London, 1872, 187-189; Landwehr = J. Landwehr, *Emblem and fable books printed in the Low Countries 1554-1813: a bibliography*, Utrecht 1988³; Praz = M. Praz,

de façon plus ou moins rigoureuse en fonction des intervenants, permettent, quant à eux, de suivre les ventes et la diffusion: titres vendus et acheteurs, prix unitaire des livres en blanc et reliés, frais de transports. Le journal des affaires 1563–1567 (MPM Arch. 3) et le livre des ouvriers 1563–1574 (MPM Arch. 31) où se trouvent les dépenses liées aux ouvriers, artistes, correcteurs et érudits qui ont collaboré avec Plantin, complètent les données.

Ces sources permettent ainsi d'évaluer les tirages et les frais d'impression, mais aussi d'étudier les ventes annuelles des livres d'emblèmes pour les cinq premières années pour lesquelles nous disposons de ces documents. Les méthodes de ventes seront envisagées en dernier lieu.

L'analyse des ventes de livres d'emblèmes sur une période de cinq ans (1566–1570) permet de suivre l'écoulement des stocks de 15 éditions, en langues et formats différents des livres d'Andrea Alciato (1492–1550), Johannes Sambucus (1531–1584) et Hadrianus Junius (1511–1575):⁴

Tableau 1

<i>Année de publication, auteur, titre court</i>	<i>Format</i>	<i>Tirage</i>	<i>Références</i> ⁵
EDITIONS LATINES			
1565 Alciato, <i>Emblematum libri II</i>	16 ^o	1250 ⁶	PP 22; Green 72; Landwehr 12; Praz, p. 250
1566 Alciato, <i>Emblematum libri II</i>	16 ^o	1000 ⁷	PP 23; Green 73; Landwehr 13
1567 Alciato, <i>Emblematum libri II</i>	16 ^o	1000 ⁸	PP 24; Green 78; Landwehr 14
1564 Sambucus, <i>Emblemata</i>	8 ^o	1250 ⁹	PP 2168; Landwehr 709; Praz, p. 486
1566 Sambucus, <i>Emblemata</i>	8 ^o	800 ¹⁰	PP 2169; Landwehr 710; Praz, pp. 486–487
1569 Sambucus, <i>Emblemata</i>	16 ^o	1525 ¹¹	PP 2170; Landwehr 711; Praz, p. 486
1565 Junius, <i>Emblemata</i>	8 ^o	1250 ¹²	PP 1476; Landwehr 398; Praz, p. 484
1566 Junius, <i>Emblemata</i>	8 ^o	850 ¹³	PP 1478; Landwehr 400; Praz, p. 485
1569 Junius, <i>Emblemata</i>	16 ^o	?	PP 1479; Landwehr 401; Praz, p. 485
EDITIONS FLAMANDES			
1566 Sambucus, <i>Emblemata</i>	16 ^o	1000 ¹⁴	PP 2173; Landwehr 716; Praz, p. 487
1567 Junius, <i>Emblemata</i>	16 ^o	?	PP 1482; Landwehr 407; Praz, p. 485
EDITIONS FRANÇAISES			
1567 Sambucus, <i>Les emblemses</i>	16 ^o	1000 ¹⁵	PP 2173; Landwehr 717; Praz, p. 487
1567 Junius, <i>Les emblemses</i>	16 ^o	1000 ¹⁶	PP 1484; Landwehr 409; ARS F352
1568 Junius, <i>Les emblemses</i> ¹⁷	16 ^o ?	?	
1570 Junius, <i>Les emblemses</i>	16 ^o	?	PP 1486; Landwehr 411; Praz, p. 385

Studies in seventeenth-century imagery, Roma 1964²; ARS = A. Adams, S. Rawles & A. Saunders, *Bibliography of French emblem books of the sixteenth and seventeenth centuries*, Genève 1999–2002 (2 vols.). Pour une description diplomatique complète, voir Voet, *The Plantin Press*.

6 MPM Arch. 4, Grand livre des affaires 1563–1567, fol. 67.
 7 Ibidem, fol. 100v. 8 Ibidem, fol. 101v.
 9 Ibidem, fol. 63v. 10 Ibidem, fol. 86.

11 Ibidem, fol. 160v. 12 Ibidem, fol. 70v.
 13 Ibidem, fol. 94v. 14 Ibidem, fol. 86.
 15 Ibidem, fol. 86. 16 Ibidem, fol. 94.
 17 Réimpression: Plantin 1568. Mentionnée par Landwehr, *Emblem and fable books*, no. 410, p. 158. Il précise 'mentioned by Ruelens en de Backer, page 87, has not been located'. Pour Voet, 'We were unable to trace a copy or find references about such an edition in the Plantinian archives'. Cf. Voet, *The Plantin press*, no. 1283.

Les frais d'impression

La méthodologie préconisée par Léon Voet incite à analyser les différents éléments des prix de revient de chaque édition.¹⁸ Nous savons que Joannes Sambucus a participé aux frais de fabrication par une lettre de Abraham Ortelius (1527–1598) à Emanuel Demetrius,¹⁹ datée du 17 novembre 1586, expliquant que les auteurs ne reçoivent pas de rémunération mais des exemplaires de leurs ouvrages imprimés; Ortelius donne l'exemple de Sambucus qui a payé pour toutes les figures de ses *Emblemata*.²⁰

Sambucus becostichde alle de figueren van syn Emblemata. Plantyn heeft nu corts noch een boexken aengenomen daer hy 200 gulden toe sal hebben. Also dat my dunckt dat aucteuken seldom gelt van den druckeren ontfangen, dan gelyck ick geseyt hebbe altewat somijge exemplaren. Het grootste getal hiervan dat ick gehoort (ende dat met besproken conditie) was 100.²¹

Ce que confirme le journal des affaires 1563–1567 où Plantin précise que Sambucus lui-même a négocié le tarif unitaire des dessins préparatoires pour les gravures sur bois:

Maistre Lucas d'Herre painctre demeurant à Guendt payé [...] sur la pourtraicture de 168 emblesmes quil avoit marchandé avec Mons. Sambucus de faire à p[a]t[ards]. 10 la pièce.²²

Nous ignorons le nombre d'exemplaires reçus par l'auteur. A l'exemple de Sambucus, Junius a-t-il financé lui aussi les bois gravés pour ses illustrations? Combien de livres lui sont-ils remis en guise de rémunération? Les archives restent muettes sur ce sujet.

Arnoud S.Q. Visser s'est attaché à calculer les marges de chaque livre d'emblèmes dans son étude sur Joannes Sambucus mais cette étude n'est basée que sur les chiffres publiés par Léon Voet et Max Rooses et ne tient pas compte des ventes réelles sur une période suffisamment longue.²³ 71% des ventes se faisant hors de la boutique, il nous paraît important, entre autres, d'inclure le coût des transports et les frais d'emballage lorsqu'ils sont à la charge de l'officine. De nombreuses factures restent non soldées: est-il possible à partir des archives d'évaluer les pertes? Lorsque plusieurs éditions d'un même livre coexistent comme les deux 'emblemata Sambucij' en version latine et au format in 8°, la plus ancienne, l'édition de 1564, est vendue 6 patards (ou *stuivers*) et non plus 7 à partir du 4 septembre 1567 ce qui augmente le calcul du retour sur investissement.²⁴ Plantin n'hésite pas à offrir

18 Voir Voet, *The Golden Compasses* II, 388. Il précise: 'A number of copies of any printing usually remained unsold; many clients 'forgot' to settle their accounts; booksellers had to be allowed a discount, and so on. All these factors could erode Plantin's profits; he actually made a loss on some editions. The whole question of profitability needs to be studied with reference to the general expenditure and sales figures over a given period'.

19 Van Durme, *Supplément à la correspondance*, 227–228.

20 Sur les illustrations des livres d'emblèmes et les méthodes de travail de Plantin et ses successeurs ainsi que sur le large usage des xylographies, voir K.L. Bowen & D. Imhof, 'De illustratie van embleemboeken van de Officina Plantiniana' dans L. Kenis & L.

Knapen (eds.), *Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen*, Leuven 2008, 97–113. Voir aussi K.L. Bowen & D. Imhof, *Christopher Plantin and engraved book illustrations in sixteenth-century Europe*, Cambridge 2008. Voir aussi K.L. Bowen, 'Illustrating books with engravings: Plantin's working practices revealed' dans *Print quarterly*, 20:1 (2003), 4–34. Plus accès sur l'illustration des Bibles imprimées par Plantin, on consultera aussi l'article de C. Coppens, 'Een kijk op het woord. De titelbladen van Plantins bijbels. Een iconografische verkenning' dans M. de Schepper & F. de Nave (eds.), *Ex Officina Plantiniana: studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520–1589)*, Antwerpen 1989 (= *De gulden passer*, 66–67 (1988–1989)), 171–211.

III. 2 Page de titre de Hadrianus Junius, *Emblemata*. Antverpiæ: ex officina Christophori Plantini, 1565, 8°, fol. A1r. Exemplaire Bibliothèque Mazarine, cote 8° 44672 [Res]-1 (STCV 12919774).

III. 3 Page de titre de J. Sambucus, *Emblemata, et aliquot nvmmi*. Antverpiæ: ex officina Chr. Plantini, 1566, 8°, fol. A1r. Exemplaire Bibliothèque Mazarine, cote 8° 44672 [Res]-2 (STCV 12920215).

des ouvrages pour faciliter l'obtention de privilèges,²⁵ quels volumes représentent ces dons? Le calcul des frais de fabrication de la première édition des emblèmes de Junius est fondé sur les indications fournies en partie dans le Grand livre des affaires 1563–1567.²⁶ 18 florins séparent nos calculs des résultats de A.S.Q. Visser.²⁷ L'intérêt de ce document réside dans le détail des coûts de fabrication.

21 Van Durme, *Supplément à la correspondance*, 228. 'Sambucus a payé pour toutes les figures de son *Emblemata*. Plantin s'est récemment chargé d'un livre pour lequel il recevra 200 *guldens* en plus. Ainsi il me semble que les auteurs ne reçoivent rarement de l'argent de l'imprimeur, autre que quelques exemplaires, comme je disait. Le nombre le plus grand que j'ai entendu était de 100 (cela étant une condition convenue).'

22 MPM Arch. 3, *Journal des affaires*, fol. 7r.

23 Voir A.S.Q. Visser, *Joannes Sambucus and the learned image. The use of the emblem in Late-Renaissance Humanism*, Leiden/Boston, MA, 2005, 70–71.

24 MPM Arch. 45, *journal 1567*, fol. 127r.

25 Max Rooses mentionne que dans le journal des affaires communes en 1565, Plantin a 'esté à Bruxelles, le 11 mars 1565, pour affaires de l'imprimerie, pour obtenir privilèges et acquérir la faveur de Mons' le chancelier et autres nous y poyvant servir, où j'ay fait les présents et despens à l'aller' et pour le privilège de la Maison rustique, il enregistre une dépense de 7 florins et 9 patards comprenant entre autres trois *Emblemata Sambuci* offerts pour l'obtenir. *Le Musée Plantin-Moretus*, Anvers 1919, 158.

26 MPM Arch. 4, *Grand livre des affaires 1563–1567*, fol. 69v.

27 *Ibidem* note 24. Il annonce un coût de production à 130 florins et 40 patards soit une marge de 48%.

Tableau 2. Frais de fabrication de la première édition latine des emblèmes de Junius (1565)²⁸

Frais d'impression			
	Cahiers A–F	9 fl 14 pt	
	Cahiers G–H	6 fl 6 pt	
	Cahiers I–K et D refait	1 fl 12 pt	
	Ænigmatvm libellvs	1 fl 12 pt	
	<i>Sous total</i>	<i>17 fl 12 pt</i>	12%
Fournitures			
	Papier	37 fl 16 pt	
	<i>Sous total</i>	<i>37 fl 16 pt</i>	26%
	<i>Sous total impression & fournitures</i>	<i>55 fl 8 pt</i>	38%
Illustrations			
Dessins préparatoires			
	27 figures (Geoffroy Ballin)	15 fl 10 pt	
	4 figures (Geoffroy Ballin)	2 fl 0 pt	
	20 figures [pas de bénéficiaire]	10 fl 0 pt	
	7 figures ²⁹	3 fl 10 pt	
Cadres et ornements			
	Ornementation ³⁰	12 fl 4 pt	
	<i>Sous total</i>	<i>43 fl 4 pt</i>	29%
Taille des bois			
	Pour 53 bois gravés	42 fl 10 pt	
	Pour 5 bois gravés ³¹	6 fl 15 pt	
	<i>Sous total</i>	<i>49 fl 5 pt</i>	33%
	<i>Sous total illustrations et taille des bois</i>	<i>92 fl 9 pt</i>	62%
	<i>Total général</i>	<i>148 fl 2 pt</i>	100%
	Coût de revient unitaire	2,37 pt	
	Prix vente	4 pt	
	Marge	41%	

28 MPM, Arch. 4, Grand livre des affaires 1563–1567, fol. 70v, sauf pour les cadres et ornements. MPM Arch. 3, Journal des affaires 1563–1567, fol. 12: en date du 7 mai 1564, 'un bord care pour les fig. des Emble[m]es de Adrianus Junius' pour un montant de 1 florins 4 patards, taillé par 'Guillaume van Parij'. Fol. 17, '4 bords pour Emblemata Junii à 15 pt. pièce' taillés par A. Nicolai en date du 13 septembre 1564. Fol. 18, '6 carés de vignettes pour Emb. de Junius' taillés par G. Ballain en date du 14 septembre 1564 pour un montant de 3 florins. MPM Arch. 31, Livres des ouvriers 1563–1574, fol. 52, 'reçu 4 carés pour les emblesmes de Junius' pour 3 florins, taillés par Arnold Nicolai en date du 2 septembre 1564. Fol. 78, Geoffroy Ballain taille en complément de 2 vignettes, '4 carés pour les emblesmes de Junius' pour 2 florins.

29 Calcul basé sur le prix stable des dessins préparatoires des illustrations qui est de 10 patards la pièce.

30 Selon Voet les encadrements richement ornés n'ont pas été utilisés et remplacés par des ornements déjà existants (Voet, *The Plantin press*, 1275).

31 Le coût des dessins et des bois gravés sont ici combinés, l'entrée 'taille des bois [...] pour 5 bois gravés' concerne les 'pourtraicture & taille', MPM Arch. 4, fol. 70v.

32 En dehors de sa collaboration avec Plantin, on possède peu d'information sur l'artiste. Philippe Renouard mentionne 'Un Geoffroy Ballin, enlumineur, conclut en 1559 un acte d'association avec Jean de Gourmont, tailleur d'histoires, et Jean Pignet, enlumineur', dans Ph. Renouard *Imprimeurs et libraires parisiens du xvi^e siècle, ouvrage publié d'après les manuscrits de Philippe Renouard*, Paris 1969, 319.

Les illustrations représentent à elles seules 62% des dépenses engendrées par la fabrication du petit livre d'emblèmes de Junius. Geoffroy Ballin, graveur et enlumineur parisien a reçu le 15 juin 1564 'pour la pourtraicture de 27 figures [...] a 10 pat[a]r[ds] pièce' la somme de 15 florins et 10 patards auxquels s'ajoutent 2 florins payés le 23 juin 1564 pour 4 nouveaux dessins.³² Le prix unitaire est identique au tarif négocié par Sambucus. Plantin, qui a collaboré à plusieurs reprises avec lui,³³ a certainement fait sa connaissance lors de son séjour forcé à Paris.³⁴ Seule la mort de Ballin met un terme à leur collaboration. L'illustrateur a notamment fourni à Plantin des lettres ornées, des 'devants de livre' (frontispices, selon la formule employée par l'imprimeur) et des vignettes.³⁵ La finesse des vignettes aux figures allongées et aux détails fins et variés témoigne d'un esprit maniériste tel qu'on le pratiquait en France et confère à l'ouvrage un style particulièrement parisien.³⁶ Les graveurs font l'objet de rémunérations plus importantes que les artistes. Le journal des affaires 1563–1567 (MPM Arch. 3) nous informe que le principal tailleur de bois des emblèmes de Junius est Gerard Janssen van Kampen, graveur sur bois et libraire à Breda. Cousin de Gilles Beys, il a

III. 4 Exemple d'informations inscrites au grand livre des affaires. MPM Arch. 4, Grand livre des affaires 1563–1567, fol. 66v. (340 x 220 mm).

33 En témoigne cette lettre datée du 5 août 1567 écrite par Plantin à Ballin: 'Sire Geoffroy Balain, Toutes recommandations prémisses, je vous supplie de faire tout le reste de cadeaux tout au plus tôt que faire pourrés et de les bailler à Maistre Gilles [Gilles Beys], à chaicune fois qu'en aurés quelqu'un de fait pour me les envoyer. Et puis cela fait, je vous prie de faire les figures du Nouveau Testament, suivant premièrement l'ordre que je vous ay fait ici escrire par ma fille en ce mémoire, et de livrer aussi lesdictes figures, jusqu'à celle qui est marquée 16, à nostredict Gilles, affin de me les envoyer à chaicune fois que les messagers viendront, à cause que j'ay entrepris d'imprimer un livret où lesdictes figures doibvent servir. Et puis, après que vous aurés achevé ladicte figure marquée 16, vous achèverés le reste qui est aussi notté audit

mémoire jusques à la figure marquée 23. Et cela fait, vous achèverés les grandes figures délaissées du Vieil Testament. Et puis ferés les figures de l'Apocalypse, après lesquelles pourrés achever ce qui sera resté ou délaissé à faire, par-cy par-là, des figures du Nouveau Testament.' Cf. Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, I, 161–162.

34 Selon Voet, *The Golden Compasses*, II, 199.

35 Ibidem.

36 Voir Clair, *Christopher Plantin*, 181. Comme le signale l'auteur, on note une certaine familiarité avec le style de graveur de Jean Cousin que les historiens de l'art rattachent – comme ils la désignent à partir du XIX^e siècle – à l'École de Fontainebleau.

beaucoup travaillé avec Plantin. Il utilisait comme monogramme soit la lettre ‘G’ seule, soit avec un petit ‘i’ à l’intérieur ou bien les initiales ‘GC’. Toutes les illustrations ne portaient pas son monogramme et nous retrouvons sa signature dans l’illustration de deux emblèmes seulement, le dixième, ‘Desiderium Spe vacuum’ et le dix-neuvième intitulé ‘Prouidentia’.³⁷ Le papier est le second poste de dépense et représente 26% des coûts de fabrication. Chaque cahier ‘contiens 11½ feuilles et D refait font 12½ feuilles’ de ‘papier petit bastard fin de Troyes comptant 24 pat[ards] la rame et y en est 31 rames 10 mains qui ont rendu 1250 exemplaires’.³⁸ Enfin, les salaires des ouvriers pour l’impression représentent 12% des frais. La première édition nécessite donc un investissement minimum de 148 florins et 2 patards. Ce qui permet à Plantin d’espérer un retour sur investissement de 40,5%, soit 101 florins et 18 patards, selon nos premiers calculs qui restent très optimistes, dans l’éventualité où les 1250 exemplaires sont vendus intégralement pour un total de 250 florins.

Le tableau suivant indique les prix des différentes éditions des livres d’emblèmes édités par Plantin durant la période étudiée.³⁹ Les prix sont indiqués en patards (ou *stuivers*). Il faut 20 patards pour faire 1 florin.⁴⁰

Tableau 3. Prix des éditions d’emblèmes non reliées et reliés

<i>Edition (année, auteur, titre, format)</i>	<i>Exemplaires</i>	<i>En blanc (non relié)</i>	<i>Relié en basane</i>	<i>Relié en veau</i>	<i>Relié en parchemin</i>
EDITIONS LATINES					
1565, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	1250	2 ½ pt	3 ½ pt		
1566, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	1000	2 ½ pt	3 ½ pt		
1567, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	1000	1 ½ pt	2 pt		
1564, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 8°	1250	7 pt	8 pt		
1566, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 8°	800	7 pt	8 ¼ pt	9 ½ pt	9 pt
1569, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 16°	1525	3 ½ pt			
1565, Junius, <i>Emblemata</i> , 8°	1250	4 pt	5 pt		
1566, Junius, <i>Emblemata</i> , 8°	800	3 ½ pt	4 ½ pt		
1569, Junius, <i>Emblemata</i> , 16°	?		1 ½ pt		
EDITIONS FLAMANDES					
1566, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 16°	1000	entre 2 et 3 pt	4 pt		
1567, Junius, <i>Emblemata</i> , 16°	?	3 [pt]			
EDITIONS FRANÇAISES					
1567, Sambucus, <i>Les emblèmes</i> , 16°	1000	3	3 ½ pt		
1567, Junius, <i>Les emblèmes</i> , 16°	1000	½ pt	3 pt		
1568, Junius, <i>Les emblèmes</i> , 16°?	?	½ pt			
1570, Junius, <i>Les emblèmes</i> , 16°	?	½ pt			

37 Page 16 et 25 de l’édition de 1565.

38 Plantin se trompe en inscrivant cette information. Pour cette édition, Plantin n’utilise que 11,5 feuilles et non 12,5 feuilles par copie comme il l’indique: 11 feuilles assemblées avec 8 folios: A, B, C, D, E, F, G, H, I et la réimpression de D. 1/2 feuille assemblée avec 4 folios: K.

39 En comparaison, le prix d’un pain de seigle de 1560 grammes à Bruxelles, entre 1568 et 1569, était de 1 patard. Voir, C. Verlinden, J. Craeybeckx & E. Scholliers, ‘Mouvements des prix et des salaires en Belgique au xv^e siècle’ dans *Annales: économies, sociétés, civilisations*, 10 (1955), 182.

Les prix des livres d'emblèmes sont relativement stables et fixés pour la plupart dès la mise en vente. Il existe cependant quelques infimes variations lors du lancement d'une nouvelle édition, et rien ne nous permet de définir s'il s'agit d'une technique commerciale pour sonder les potentialités de ventes, ou tout simplement d'une remise accordée au libraire. Le 31 août 1566, Plantin vend un 'Emblemata Alciati' sans commentaire à 'Geerardt Salenson' libraire à Gand pour 1 ¼ patard.⁴¹ 'Victor Robat', libraire à Cambrai les achète à un tarif légèrement plus élevé soit à 1 ½ patard pièce.⁴² Le lendemain, 50 ouvrages du même titre prennent la route pour la foire de Francfort au tarif de 1 ¼ patard,⁴³ avant que le prix ne se stabilise définitivement à 1 ½ patard à partir du 18 septembre de la même année.⁴⁴ À l'inverse une explication cohérente peut être avancée lorsque le 28 septembre 1566, 'Mons[ieur] Marc Anthoine filz du Gillis van Diest', devient le premier acheteur de la version flamande des emblèmes de Sambucus qu'il obtient à 2 patards pièce soit une facture d'un total de 12 patards pour 6 exemplaires.⁴⁵ Il s'agit de Marcus Antonius Van Diest, fils du célèbre imprimeur Gillis Coppens van Diest, le traducteur pour Plantin de ces mêmes emblèmes. Un an plus tard, en 1567, il traduira aussi les emblèmes de Junius dans la même langue. En conséquence, Plantin lui accorde une réduction pour l'achat de ces 6 copies. Le prix 'client' se confirme par exemple le 7 octobre 1566, quand 'Michiel Van Amerfort libraire a Embrick' en achète autant mais pour un total de 18 patards, soit une différence de 1 patard par exemplaire.⁴⁶

Ces exemples ne témoignent en aucun cas d'une politique aléatoire de la part de Plantin. Bien au contraire les prix sont établis en fonction des coûts de fabrication et les chercheurs qui se sont attachés avant Léon Voet à calculer le prix de revient d'un ouvrage se sont montrés plus qu'enthousiastes en annonçant des marges pouvant monter jusqu'à 300% des coûts initiaux.⁴⁷

40 R. de Roover, 'Anvers comme marché monétaire au xvii^e siècle' dans *Revue belge de philologie et d'histoire*, 31:4 (1953), 1005; 'Au xvii^e siècle, le système monétaire des Pays-Bas était basé sur l'étalon-argent. L'unité monétaire, si l'on peut ainsi parler, était le patard ou le double gros appelé *stuiver* en flamand. Cette monnaie, qui était réelle, servait de fondement à deux monnaies de compte: la livre de gros de 120 patards ou de 240 gros et le florin *carolus* de 20 patards subdivisés en douze deniers. Entre les deux monnaies de compte, il y avait donc un rapport fixe et inaltérable d'un à six, c'est-à-dire que la livre de gros était toujours égale à six florins ou que le florin valait toujours 3s. 4d. de gros, ce qui revient au même. Les grands marchands et les banquiers faisaient leurs comptes et tenaient leurs écritures en livres de gros, mais les détaillants et le menu peuple, même Christophe Plantin dans sa librairie, ne calculaient que par florins et patards.'

41 Gheeraerd van Salenson, imprimeur, libraire et éditeur exerçant à Gand de 1550 à 1568. Cf. A. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des 15^e et 16^e siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle*, Nieuwkoop 1975, 125.

42 MPM Arch. 44, journal 1566, fol. 118v.

43 *Ibidem*, fol. 119v. 44 *Ibidem*, 120r.

45 *Ibidem*, fol. 125v. 46 *Ibidem*, fol. 129v.

47 Selon Voet: 'The first task in selling has to be the fixing of a price. The selling price of Plantinian publications was not decided on arbitrarily, but was a function of the cost price. For a number of works issued between 1563 and 1567, the relationship of the cost price (as calculated by Plantin) to the selling price can be determined. Normally the latter was twice the former. In some instances the selling price went up to three and even four and five times as much as the cost price, but general conclusions should not be drawn from such cases, as Max Rooses did. They were confined in fact to books, the sales of which would obviously be extremely slow and in which very large sums of money had generally been invested. [...] Rooses and other experts who have dealt with the subject have found the profit margins excessive and have implied that Plantin was too grasping. But in fact the great printer, as has already been shown, habitually omitted a number of expenses when calculating his selling prices which sometimes added considerably to the actual cost of production. Moreover, profits of 100, 200, or 300% did not necessarily mean that Plantin got his money back plus these percentages.' Voet, *The Golden Compasses*, II, 388.

Analyse des ventes

Lorsque les exemplaires sont imprimés, ils sont stockés en cahiers. Parfois les journaux font état de livres reliés ce qui nous permet d'établir si les ventes de livres d'emblèmes reliés sont significatives:

Tableau 4. Livres vendus reliés

Année	1566	1567	1568	1569	1570	Total	
Alciato	24	13	8	40	6	91	42%
Sambucus	30	21	21	14	4	90	42%
Junius	11	8	7	9	0	35	16%
Total	65	42	36	63	10	216	100%

Livres reliés sur le total des ventes: 2%

Livres vendus 'en blanc': 98%

Seuls 2% des livres d'emblèmes sont vendus reliés. Ces chiffres ne viennent en rien contredire les études existantes sur la reliure des livres au 16^e siècle mais peuvent apporter quelques légères précisions.⁴⁸

Un même client peut acheter des livres aussi bien 'in albis' que reliés. Dans une lettre de Plantin à l'abbé de Marchiennes (nord de la France) datée du 4 décembre 1572, il prend soin d'indiquer que:

De tout j'envoye aussi la facture ou parties tant du prix que nous vendons lesdicts livres en blanc que des reliures et autres fraiz selon le juste prix qu'en avons payés aux ouvriers.⁴⁹

En ce qui concerne les livres d'emblèmes uniquement, les journaux ne permettent pas de définir si les reliures sont confectionnées sur commande puisque la plupart des livres reliés sont achetés par des libraires. En 1928, Ernest Philipp Goldschmidt formule l'hypothèse que des exemplaires étaient reliés pour servir d'ouvrages de démonstrations dans les librairies.

48 En ce qui concerne la vente de livres reliés on consultera, R.B. McKerrow, 'Chapter ten. The forms in which books have been issued to the public' dans *An introduction to bibliography for literary students*, Oxford 1927, 121–144; et l'analyse d'A. Schmidt, 'Zur Geschichte deutscher Buchbinder im sechzehnten Jahrhundert' dans I. Schunke (ed.), *Beiträge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert*, Leipzig 1937; et l'article de G. Colin, 'La fourniture de reliures par l'Officine plantinienne' dans *Gutenberg-Jahrbuch*, 65 (1990), 346–359.

49 Voir Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, III, 259.

50 E.Ph. Goldschmidt, *Gothic and Renaissance bookbindings: exemplified and illustrated from the author's collection*, London 1928, (2 vols.), I, 34–43. Sur le même sujet on consultera aussi, G. Colin, 'Le Compas d'or

sur des reliures' dans De Schepper & De Nave (eds.), *Ex Officina Plantiniana*, 325–336.

51 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 195r. Il s'agit d'Anthonis van Volden, imprimeur libraire à Ypres de 1562 à 1574, cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 238.

52 MPM Arch. 44, Journal 1566, fol. 86v. Imprimeur, libraire et éditeur anversoise en activité de 1552 à 1570, cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 125.

53 MPM Arch. 44, Journal 1566, fol. 71r. Gabriel de Çayas, secrétaire de Philippe II est un client qui se fournit auprès de Plantin avant même que ce dernier ne devienne imprimeur en 1555.

54 MPM Arch. 45, Journal 1567, fol. 17v.

55 MPM Arch. 48, journal 1568, fol. 235v et fol. 236v. Chapelain du roi Philippe II d'Espagne, le théologien et philosophe Benito Arias Montano (1527–1598) dirige l'édition de la Bible polyglotte, initiée et publiée à

ries, tout en affirmant que ces exemplaires pouvaient aussi être vendus.⁵⁰ Il est possible en effet que certains libraires espéraient convaincre d'éventuels acheteurs avec des copies reliées. Si l'ouvrage de démonstration n'arrive pas à persuader les clients potentiels, le libraire n'hésite pas à retourner les livres reliés, afin d'éviter de les payer. Ainsi, le 17 décembre 1567 Plantin mentionne 'Ad ditto reçu de Ypres de Anth[onis] Vande Velden ung paquet des livres de mes impressions quil ma renvoyé pour il n y avoir de [...] payer ce que sensuit' et parmi la liste des retours nous trouvons 1 exemplaire des emblèmes de Sambucus (en latin), in 8° relié basane (peau de mouton) pour 8 patards et 2 *Emblemata Alciati* basane pour 7 patards.⁵¹ Le 26 juin 1566, 'ledit reçu de Peeter Keerberghen qui a rendu' entre autres 'i emblemata Sambucij 8° relié' pour 8 patards.⁵² Les retours cependant restent peu nombreux (moins d'une dizaine de volumes en cinq ans).

Les particuliers qui achètent des livres d'emblèmes reliés, dont les noms sont exceptionnellement inscrits dans les journaux, sont des clients prestigieux à l'exemple du '[Seigneur] Gabriel de Çayas secret[aire] de sa Maieste' à qui sont envoyés le 22 mai 1566 'i emblemata Sambucij et 2 Junij 8° reliés noir' pour un montant de 16 patards.⁵³ Adrianus Junius achète des exemplaires de ses emblèmes et ceux de Sambucus aussi bien 'en blanc' que reliés comme le 31 janvier 1567 où l'officine '[...] envoie a Mons[ieu]r Adrianus Junij par le messagier de Haerlem [...] 9 emblesmes de Junius en françois [re]liés' et un nombre d'exemplaires inconnus de 'Sambucus reliés a fil[lets] dorés'.⁵⁴ Le 12 décembre 1568, une facture de coffres de livres en partance pour Séville, envoyée au libraire Diego Diaz pour le Compte de Benito Arias Montano, fait mention de deux exemplaires reliés des *Emblemata Junij* au format in 8° pour un montant de 5 patards pièce.⁵⁵ Ces mêmes acheteurs se font intermédiaires pour fournir des livres d'emblèmes dans leurs réseaux qui constituent la République des Lettres.

La répartition par auteur des ouvrages reliés éclaire sur l'un des usages des livres d'emblèmes dans la société étudiante du 16^e siècle. En effet, l'utilisation des *Emblemata* d'Alciato comme *Album Amicorum* était une pratique fréquente dans les universités protestantes d'Allemagne.⁵⁶ Le format 'poche' (in 16°) des éditions du *liber emblematum* explique en partie cet engouement, car les emblèmes proposent tout un arsenal de devises, vertus, vices

Anvers de 1569 à 1573 par Christophe Plantin et incluant texte hébreu, syriaque, araméen, grec et latin. Il fut chargé de constituer la bibliothèque royale de l'Escurial. Traducteur et exégète de textes bibliques, Arias Montano est aussi l'auteur des *Humanae salutis monumenta* publiés par Plantin en 1571 et 1583 qui selon Jean-Marc Chatelain préfigurent 'l'usage spirituel que les jésuites développeront avec plus de systématisme une vingtaine d'années plus tard, Arias Montano entremêle l'image emblématique et la poésie religieuse de méditation' dans *Livres d'emblèmes et de devises: une anthologie (1531–1735)*, Paris 1993, 96.

56 Selon Marie-Claude Tucker, la situation académique de l'Allemagne explique que les premiers *alba* proviennent d'universités protestantes: Wittenberg, Tübingen, Jena, Heidelberg et Leipzig. Avant la guerre de 30 ans les étudiants fréquentaient essentiellement

ces dernières, du côté catholique, seule Ingolstadt est importante. Il n'est donc pas surprenant que peu d'*alba* viennent des universités catholiques. Voir, M.C. Tucker, 'L'Album Amicorum: étude d'un document-témoin de l'histoire sociale des étudiants au 16^e et 17^e siècles (1550–1630) à travers les images' dans M. Couton et al., *Pouvoirs de l'image au 15, 16 et 17 siècle: pour un nouvel éclairage sur la pratique des lettres à la Renaissance*, Clermont-Ferrand 2009, 457–470. Sur les *alba amicorum*, l'ouvrage de référence reste à ce jour le catalogue de l'exposition de 1990, au Rijksmuseum Meermano-Westreenianum/Museum du livre à La Haye: C. Bosters et al., *Alba Amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëzialbum in de Nederlanden*, Den Haag 1990.

et citations prêts à l'emploi. Ces collections de signatures d'amis et de professeurs étaient presque toujours constituées pendant les grandes pérégrinations des étudiants entre les différentes universités européennes. Pour ces raisons et par commodité, les livres étaient obligatoirement reliés, et devaient comporter un nombre suffisamment important de pages (entre 100 et 200) pour accueillir quantité de dédicaces et éviter l'insertion de feuilles volantes pouvant se perdre. Ce dernier point justifie selon nous en grande partie le nombre infime d'emblèmes de Junius vendus reliés, car le livre n'en comporte que cinquante-huit contre deux cents en moyenne pour Alciato (198 emblèmes pour l'édition de 1566 dont 110 illustrés) et Sambucus (221 illustrations). Les signataires allaient jusqu'à choisir un emblème correspondant à leur personnalité. Par exemple, l'astronome Johan Kepler, ironiquement, appose sa signature sur un emblème dont la caractéristique est d'être un avertissement aux astrologues.⁵⁷

III. 5 Cet emblème est extrait de l'édition latine de 1566. Le motto ('un exemple de la fidélité des chiens'), l'illustration, un portrait équestre de Sambucus accompagné de ses chiens et l'épigramme explicative, témoignent de l'incursion d'un sujet personnel dans le domaine emblématique. Il s'agit d'un hommage rendu à ses chiens 'Bombo' et 'Madel' qu'il entend ainsi glorifier. J. Sambucus, *Emblemata, et aliquot nvmi*. Antverpiae: ex officina Chr. Plantini, 1566, 8°, fol. 18r. Exemplaire Bibliothèque Mazarine, cote 8° 44672 [Res]-2 (STCV 12920215).

III. 6 Un exemple de dédicace imprimée entre le motto et la figure montrant la tendance de Junius à rapprocher les recueils d'emblèmes des *Alba Amicorum*. Hadrianus Junius, *Emblemata*. Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1565, 8°, fol. C4r. Exemplaire Bibliothèque Mazarine, cote 8° 44672 [Res]-1 (STCV 12919774).

Par ailleurs, les auteurs de livres d’emblèmes comme Sambucus et Junius, sur le modèle des *Alba Amicorum*, insèrent une dédicace imprimée entre la devise et l’illustration de la plupart de leurs emblèmes, destiné à une personnalité, connaissance réelle ou imaginaire, imbriquant un peu plus le lien qui unit les deux genres.⁵⁸ En insérant sous la devise le nom de la personne honorée, celle-ci se retrouve ainsi positionnée parmi les membres illustres de la République des Lettres. A.S.Q. Visser, analysant l’emblème que Sambucus dédie à Plantin,⁵⁹ arrive à la conclusion que la présence de ce réseau humaniste dans les livres d’emblèmes peut être vu comme une forme de ‘marketing’ direct, où auteurs et imprimeurs profitent l’un de l’autre.

A travers cette utilisation des livres d’emblèmes et les quelques noms d’acheteurs d’ouvrages reliés, nous pouvons établir un premier profil ‘cible’ des lecteurs que cherche à atteindre l’éditeur, à savoir un public de savants composé d’étudiants et d’humanistes confirmés, qui permet d’une part aux auteurs d’accéder au statut honorifique de membre de la République des Lettres, et d’autre part à l’imprimeur de positionner son entreprise au service d’une communauté savante, influente dans les plus hautes sphères de la société, et lui permettant d’espérer en obtenir des retours. Dans ses capacités à se constituer un réseau de haut rang, Plantin s’est montré l’un des hommes les plus habiles de son siècle, en contact à la fois avec le Pape à Rome par ses relations avec le cardinal de Granvelle, et avec le roi d’Espagne, Philippe II, par ses relations avec Çayas, puis Montano.

A partir de 1568, un petit nombre de livres reliés part pour la foire de Francfort de manière suffisamment régulière pour être inscrit dans les différents registres comptables sur le modèle du 9 mars 1568 où une ‘facture dung tonneau de livres fait pour Francfort [...]’ détaille dans la première partie de la liste les livres ‘en blanc’, parmi lesquels sont indiqués ‘100 Emblemata Alciati cum c[ommen]to’ à ‘2 patards ½’ pièce pour un total de 12 fl. 10 pt. et dans la deuxième partie intitulée ‘livres reliez en parchemin’ figurent ‘2 Emblem. Samb. en latin in 8°’ à ‘9’ patards l’exemplaire.⁶⁰ En dehors de deux exemplaires de Sambucus, l’un relié en parchemin et l’autre en veau, tous les autres livres d’emblèmes sont reliés en basane noir ou rouge. Les variations tarifaires (voir tableau 3) s’expliquent par l’ajout de dorures, armoiries et fermoirs.

La majorité des livres est donc vendue ‘en blanc’ (98%). Dans les catalogues de la foire de Francfort, les titres en latin sont majoritaires et privilégiés par rapport aux langues vernaculaires. Sur la période référence de cinq ans, les ventes des éditions plantiniennes de livres d’emblèmes confirment cette tendance.

57 Ibidem, 465.

58 Il n’existe malheureusement pas à notre connaissance d’étude générale sur les liens qui unissent les livres d’emblèmes et les *alba amicorum*.

59 Il s’agit de l’emblème page 231, ‘*Spes Aulica*’ (les attentes de la cour). Pour Visser, le message est un avertissement amical, une mise en garde, adressé à

Plantin de ne pas attendre trop de retour de la cour et que dépenser de l’argent et du temps dans ce sens est un pari risqué, Visser, *Joannes Sambucus and the learned image*, 79–82.

60 MPM Arch. 46, journal 1568, fol. 47r.

Répartition par langue

De 1566 à 1570, 5.257 emblemata se vendent en latin, tous auteurs confondus, contre 3.721 copies en français et 713 en flamand. A première vue, ces résultats semblent cohérents avec l'un des objectifs avoués de Plantin dans sa préface à la traduction française des emblèmes de Sambucus, de toucher les hommes doctes et savants.⁶¹ En effet le latin est encore au 16^e siècle la langue du savoir, de la République des Lettres, de l'Eglise, la langue de l'enseignement et la 'maîtrise du latin' reste 'nécessaire dans la conduite de la politique étrangère'.⁶²

La prédominance des copies latines est liée à un auteur, Andrea Alciato qui contrairement à Junius et Sambucus, ne fait pas l'objet chez Plantin de traduction en français ou en flamand. Les ventes du livre de Sambucus sont relativement équilibrées avec 1.523 copies vendues en latin et 1.132 en langues vernaculaires. A l'inverse, En 5 ans, 1.489 copies des emblèmes de Junius se vendent en latin contre 2.890 tirages de l'édition française et 412 en flamand. En faisant abstraction des 2.245 emblèmes d'Alciato, les auteurs contemporains vendent plus en langue vernaculaire qu'en latin. Pour Sambucus et Junius la répartition linguistique des ventes se matérialise de la façon suivante. Les deux livres d'emblèmes ne touchent pas un même public de lecteurs. Les deux graphiques 2 et 3 montrent une répartition totalement inversée. Les éditions latines des emblèmes de Sambucus représentent 58% des ventes, alors que 60% des ventes des emblèmes de Junius se font en français.

En ce qui concerne les versions latines, si l'on trouve dans les deux œuvres une même volonté didactique, encore plus développée que dans les emblèmes d'Alciato, la collection d'emblèmes de Sambucus représente un moment-clef dans l'histoire de l'emblématique. Daniel Russel a clairement souligné l'apparition de ses préoccupations et interrogations religieuses sur le modèle de Gilles Corrozet (1510–1568) (*Hécatomgraphie*, 1540), et sa tendance à puiser des exemples dans sa vie personnelle qui fournit au lecteur 'un modèle explicite de l'emblématique du monde ambiant et de la vie quotidienne'.⁶³ Cette incursion de la vie courante dans l'univers du livre d'emblème est parfaitement saisie par Marcus Antonius Gillis van Diest, le traducteur de la version flamande des emblèmes de Sambucus, qui dans sa préface incite le lecteur à utiliser cette collection pour créer de nouveaux emblèmes, et à imaginer des exemples inédits à partir de sujets qui 's'af-

Graphique 1. Répartition des langues latine/vernaculaires

61 Plantin décrit clairement les raisons qui l'ont poussé à publier des livres d'emblèmes dans la préface de la première édition française de la 'collection' de Sambucus. Il met en avant plusieurs arguments: le souci de toucher un plus large public, de distraire et d'édifier par le texte et l'image, de proposer aux artistes des modèles et d'illustrer l'art de l'imprimerie: Voir, *Les Emblèmes de Sambucus*, Anvers 1567, fol. A2r (p. 3) – fol. A4v (p. 6).

62 Sur la montée de la langue vernaculaire et la chute progressive de l'utilisation du latin à l'époque moderne, voir F. Waquet, *Le Latin ou l'empire d'un signe, xv^e-xx^e siècle*, Paris 1998, 122.

63 Voir D. Russel, 'Sambucus (Johannes)' dans C. Nativel, *Centuria Latinae: cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières*, Genève 1997–2006, (2 vols.), I, 709.

fichent' chaque jour sous 'nos yeux'.⁶⁴ Cette pratique sera appliquée au 17^e siècle dans les livres d'emblèmes de Johan De Brune (1588–1658), Roemer Visscher (1547–1620) et Jacob Cats (1577–1660). Ce dernier, par exemple, s'inspirera pour l'emblème 'Weduwe' de la folie des tulipes qui sévit en Hollande à cette époque.⁶⁵ Pour mieux en dénoncer la vanité, il représente une scène d'intérieur réaliste caractéristique de la peinture Hollandaise, ou trône au premier plan un vase contenant une tulipe qu'une main cadavérique vient saisir, permettant au lecteur de déduire que cette folie de la fleur est la cause du veuvage. Malgré les références aux techniques de la rhétorique antique, les épigrammes plus longues que chez Junius, rompent l'unité tripartite de l'emblème sur une page et lèvent plus facilement le voile qui obscurcit le sens du *motto* et de la figure.

A l'inverse, les épigrammes courtes de Junius témoignent d'une volonté affichée de l'auteur de ne pas livrer facilement le sens moral au lecteur. Cet enseignement voilé de l'emblème doit ménager chez le lecteur une forme de 'suspense' et d'exercice de réflexion que le commentaire dévoile ultérieurement *in fine*:

La raison qui autrefois poussa les Athéniens à punir d'exécration publique celui qui refusait une indication à un voyageur ignorant sa route, c'est elle aussi qui nous a menés à consacrer pas mal d'efforts à montrer l'origine de nos emblèmes; de telle sorte que elle s'éloigne le moins possible de leur sens et de leur nature. En effet, nous n'ignorons pas que ces ouvrages acquièrent d'autant plus de beauté et de grâce qu'ils aiguissent davantage l'esprit, c'est-à-dire qu'il tiennent l'âme du lecteur suspendue et préoccupée; quand ils ont été compris, ils attirent d'autant plus l'admiration avec le plaisir, surtout quand les emblèmes inventés de façon adéquate et subtile recouvrent d'une agréable obscurité, comme d'un voile tendu, quelque chose de solide et d'illustre [...].⁶⁶

Junius insiste sur la proximité de l'emblème et de l'énigme et ce n'est pas sans raison que l'édition latine est complétée par un petit livre d'énigmes en fin de volume. Cette volonté est analysée par Jean-Marc Chatelain qui démontre que le recours à cette notion de 'suspens' qu'utilise Junius est empruntée aux rhéteurs antiques et que son objectif est:

Graphique 2. Répartition linguistique chez Sambucus

Graphique 3. Répartition linguistique chez Junius

64 Nous avons utilisé la transcription du texte original publié par K. Porteman, 'The earliest reception of the <Ars Emblematica> in Dutch: an investigation into preliminary matters', in B.F. Scholz et al. (eds.), *The European emblem: selected papers from the Glasgow conference, 11–14 August 1987*, Leiden 1990, 42–45.

65 Reproduit dans S. Schama, *L'embarras des richesses*, Paris 1991, 482.

66 Hadrianus Junius, *Emblemata*. Antverpiæ: ex officina Christophori Plantini, 1565, fol. E1r (p. 65). Je remercie vivement Robert Halleux pour la traduction de ce texte.

[de] tenir en suspens la compréhension du lecteur comme la plaidoirie d'un avocat devait, selon les préceptes des manuels de rhétorique antique, tenir en suspens l'attention des juges et de l'auditoire [...]. Différée, la compréhension acquiert une prégnance nouvelle une fois qu'elle est acquise.⁶⁷

Mais, précise-t-il, cette pratique comporte un risque et peut entraîner des interprétations paradoxales aux préoccupations premières de l'auteur.

Le goût du lecteur latin pour les sujets familiers aux préoccupations contemporaines et quotidiennes de Sambucus, plutôt que pour les épigrammes complexes de Junius, jugées plus difficiles d'approche par leur concision, semble être une piste exploitable pouvant expliquer cette disparité des ventes latines entre les deux auteurs.

Concernant le succès des emblèmes de Junius en français, la traduction de Jacques Grévin (qui a aussi traduit en français les emblèmes de Sambucus) a certainement contribué à rendre les épigrammes de Junius plus accessibles à des lecteurs moins habiles à maîtriser les techniques et les figures rhétoriques. D'après Alison Adams, Grévin a réussi à vulgariser par sa traduction les emblèmes de Junius et à élargir son public de lecteurs:

Grévin, comme d'autres traducteurs d'emblèmes d'ailleurs [...] adapte tout d'abord son texte aux besoins de lecteurs moins savants. Ainsi, il diminue ou généralise les allusions aux anciens: ceci est encore plus vrai dans la version très sommaire qu'il donne des Explications. [...] Par contre Grévin, qui, en Junius, a affaire à un original qui tend à viser un public plus limité, semble le plus souvent généraliser.⁶⁸

Cette apparente vulgarisation trouve aussi sa confirmation dans l'absence des commentaires de l'auteur en fin de volume de la première édition, ce qui en dénature la lecture dans sa forme française malgré les indications de Junius:

C'est pourquoi, même si certains amis qui lisent avec avidité pensaient qu'il serait plus sage de mettre l'interprétation en dessous de chaque symbole, nous avons jugé préférable de suivre un ordre tout différent, et de faire du commentaire comme une seconde partie du livre, pour que en plaçant au milieu la palme de l'astuce et de la conjecture, ou bien il donne raison à ceux qui jugent bien, ou bien il fournisse la possibilité de comprendre à ceux qui saisissent moins bien, et joue le rôle d'un guide ou, si on veut, d'un interprète.⁶⁹

Les ventes des deux traductions néerlandaises des emblèmes de Junius et Sambucus représentent respectivement 9% et 11%. Le but de ces deux éditions, outre d'élargir ces œuvres à un public local, est défini par Gillis van Diest dans sa préface aux lecteurs. Il s'agit de contribuer à l'enrichissement du néerlandais, en fixant le vocabulaire de la rhétorique antique, à travers l'utilisation des figures qu'utilise Sambucus dans ses emblèmes. Si ce vocabulaire est connu des 'lecteurs expérimentés', ce n'est pas le cas de la majorité des lecteurs qui ne peut le nommer ou n'avoir qu'une connaissance vague. La cause principale de cette constatation est la 'jeunesse' de la langue écrite et, précise Van Diest, 'si quelqu'un devait s'attaquer à (cette tâche) correctement, cela contribuerait considérablement à l'amé-

67 Voir J.M. Chatelain, 'Lire pour croire: mise en texte de l'emblème et art de méditer au xvii^e siècle' dans *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 150 (1992), 322–323.

68 A. Adams, 'Jacques Grévin et sa traduction française des *Emblemata* d'Hadrianus Junius' dans *De gulden passer*, 73 (1995), 37–66.

lioration et à l'enrichissement de notre langue néerlandaise⁷⁰. Compte tenu de ce facteur, 713 copies sur 2.000 trouvent tout de même preneur en cinq ans.

Les emblèmes d'Alciato se vendent régulièrement, et il est intéressant de noter que la version commentée par Sebastian Stockhamerus s'écoule plus facilement que la version non commentée: le lecteur a besoin d'être éclairé sur le sens obscur des emblèmes.

Les emblèmes d'Alciato font preuve d'une extraordinaire longévité, 35 ans après l'édition princeps d'Augsbourg en 1531, suivie des nombreuses éditions parisiennes, vénitienne et lyonnaises. Ces ventes montrent qu'il y avait un nouveau marché pour le livre dans une région où il n'existait aucune édition d'Alciato, malgré une forte demande. La lettre écrite à Plantin par Claude Mignault le 27 juillet 1576, relatait en post-scriptum l'impatience des universitaires, quant à l'impression d'une nouvelle édition commentée par le professeur de Droit Canon parisien:

Je ne vous puis exprimer par paroles combien il y a de gens icy en nostre université qui attendent ce petit livre avec grande dévotion vous assurant bien que je suis contraint de dire a plusieurs qui le demandent, qu'il est desja sur la presse.⁷¹

Cette attente montre le réel succès du livre d'Alciato car, comme Claude Mignault l'indique un peu plus haut dans sa lettre, une édition parisienne existe mais semble ne pas le satisfaire quant aux illustrations qui accompagnent le texte; c'est le savoir-faire de l'imprimeur d'Anvers qu'il recherche, dont il a précédemment éprouvé les méthodes lors d'une première impression de son célèbre commentaire en 1574.

[...] je suis bien content d'attendre jusques au terme, qu'il vous plait donner, d'imprimer le commentaire sur les Emblemes d'Alciat a ce que figures nouvelles y soient mises telles qu'il vous a pleu les desseigner & m'en rapporte bien a vostre meilleure discretion à laquelle je me confie & m'arreste du tout. Je vous envoye les Emblemes imprimées a Paris affin-que voz ouvriers voyent & remarquent toutes les figures [...]. Je ne fay point de doubte que celles que ferez tailler ne soient plus-belles.⁷²

Dans sa préface Sambucus, lui, s'adresse essentiellement à un public de lecteurs humanistes, et les ventes confirment qu'il atteint son objectif.

Junius, grâce au marché français, cumule à lui seul la moitié des ventes de livres d'emblèmes. De manière générale, les éditions issues des presses de Plantin sont très appréciées par le public français, pour la qualité de leurs impressions, le soin apporté dans le choix de la typographie et la qualité des illustrations.⁷³ Pour s'assurer que ses éditions soient un

Graphique 4. Répartition ventes par auteurs

69 Voir supra.

70 Voir note 64.

71 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, v, 188–189.

72 Idem.

73 A. Parent-Charon, *Les métiers du livre à Paris au 16e siècle (1535–1560)*, Genève 1974, 161.

succès, Plantin flatte le goût français en travaillant avec des artistes originaires de la patrie de Montaigne. Sa réputation traverse les siècles. Dans de nombreux catalogues de ventes de bibliothèques après-décès, le nom de l'imprimeur est un véritable argument commercial au même titre qu'Alde Manuce, Henri Estienne et Jean de Tournes pour ne citer qu'eux.

Le tableau ci-dessous donne le détail, par auteur, par édition et par langue des ventes annuelles de 1566 à 1570. Il complète et affine les données du tableau 1.

Tableau 5. Détail des ventes annuelles selon les archives

<i>Edition (année, auteur, titre, format)</i>	1566	1567	1568	1569	1570	Total	Tirage
EDITIONS LATINES							
1565, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	490	0	0	0	0	490	1250
1566, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	128	385	264	333	92	1202	1250
1567, Alciato, <i>Emblematum libri II</i> , 16°	108	128	179	55	83	553	1000
1564, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 8°	84	21	1	0	0	106	1250
1566, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 8°	547	165	59	22	7	800	800
1569, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 16°				195	422	617	1525
1565, Junius, <i>Emblemata</i> , 8°	57	0	0	0	0	57	1250
1566, Junius, <i>Emblemata</i> , 8°	565	181	52	27	16	841	850
1569, Junius, <i>Emblemata</i> , 16°				450	141	591	1000
<i>Sous total</i>	1979	880	555	1082	761	5257	10.175
EDITIONS FLAMANDES							
1566, Sambucus, <i>Emblemata</i> , 16°	78	110	57	37	19	301	1000
1567, Junius, <i>Emblemata</i> , 16°		125	117	41	129	412	1000
<i>Sous total</i>	78	235	174	78	148	713	2000
EDITIONS FRANÇAISES							
1567, Sambucus, <i>Les emblesmes</i> , 16°	320	302	39	92	78	831	1000
1567, Junius, <i>Les emblesmes</i> , 16°	0	912	88	0	0	1000	1000
1568, Junius, <i>Les emblesmes</i> , 16°?			438	562	0	1000	1000
1570, Junius, <i>Les emblesmes</i> , 16°				388	502	890	1000
<i>Sous total</i>	320	1214	565	1042	580	3721	4000
<i>Total général</i>	2377	2329	1294	2202	1489	9691	16.175

Par rapport à notre premier tableau, qui comportait des lacunes au niveau des tirages en raison de l'absence d'information dans les archives, le suivi des ventes sur une période de référence suffisamment longue montre qu'il est parfaitement possible d'évaluer ces tirages manquants, et même de confirmer l'existence d'une édition mentionnée dans différentes bibliographies, mais dont les archives ne portent absolument aucune trace et dont aucune copie physique n'a été découverte.⁷⁴

La réimpression des emblèmes de Junius en français en 1568 existe, puisque la première édition de 1567, tirée, selon MPM Arch. 4,⁷⁵ à 1000 exemplaires, est presque intégralement vendue cette même année (912 exemplaires). En 1568, 526 (88 + 438) livres sont à nouveau écoulés, en 1569, 562, soit un total de 1000 copies supplémentaires. Une troisième réim-

pression voit le jour en 1570 dont plus de la moitié des stocks (502) sont déjà vendus. L'absence de copie physique portant la date de 1568 peut être simplement liée au fait que l'année indiquée en page de titre doit être restée l'année 1567. A ce sujet, les journaux montrent que l'indication de l'année de publication n'est pas forcément l'année de mise en vente. L'édition de 1567 des emblèmes de Sambucus en français est mise en vente le 3 novembre 1566, date à laquelle 'Georgis Willeris' (l'éditeur des catalogues de la foire de Francfort) reçoit '2 emblemata Sambucij 16° françois' pour 6 patards.⁷⁶

Les tirages du tableau correspondent malgré tout à des tirages 'courants' chez Plantin. Trois catégories sont bien représentées et les chiffres présentés ici sont ceux de Léon Voet. Les ouvrages à caractère scientifique (traités de médecine, livres de botanique, ouvrages juridiques), ou universitaire, ainsi que les auteurs classiques en grec et les réimpressions d'œuvres populaires ont une moyenne de 800 exemplaires.⁷⁷ Un tirage courant oscille entre 1000 et 1250 copies. C'est dans cette catégorie que l'on trouve les premières éditions de livres d'emblèmes et de nombreux bréviaires. Un gros tirage représente 2500 unités et concerne en grande majorité les livres liturgiques, les catéchismes, les auteurs classiques latin (Virgile), la grammaire grecque de Clenardus, le *Corpus iuris civilis* de Razvardus, divers livres d'heures et livres scolaires. Il existe un grand nombre de catégories intermédiaires, dont le plus petit tirage (12 copies) concerne une édition de la musique de De Kerle, et le plus grand (3000 exemplaires) a pour objet *La Bible hébraïque* dont Plantin imagine de grands débouchés parmi la communauté juive européenne et barbaresque. En se basant sur les chiffres avancés par Léon Voet, les ouvrages imprimés à 800 exemplaires représentent 11% des tirages, ceux à 2500, 5% et la catégorie courante 47%.

Dans tous les cas de figure, les premières éditions s'écoulent en un an. Pour les rééditions latines, en moyenne, il faut cinq ans pour écouler l'ensemble des stocks imprimés et les deux premières années qui suivent la mise en vente sont décisives, avec plus de 90% des livres vendus, les trois dernières écoulant les 10% restants.

Le rythme de vente des livres de Junius en français est incroyablement rapide, et les éditions sont épuisées en deux ans. A l'inverse, la traduction française de Sambucus mettra un peu plus de cinq années à sortir des réserves.

L'édition sans commentaire d'Alciato est un échec relatif, du point de vue du retour sur investissement, puisqu'en cinq ans seulement, moins de 50% des stocks sont vendus. Même si les coûts de fabrication sont moindres, puisque ils ne concernent que les frais d'impression et le papier, les bois gravés étant réutilisés d'une édition à l'autre, ce n'est pas avec ce livre que Plantin peut espérer s'enrichir. Les facteurs semblent encore moins favorables pour les éditions flamandes où cinq années ne suffisent pas à vendre plus de 40% de la production.

L'année 1568 témoigne d'une baisse significative de presque 50% de la totalité des ventes de livres d'emblèmes. Au début de l'année suivante, Plantin nous éclaire sur les raisons de cette diminution dans une lettre adressée au cardinal Granvelle le 26 mars 1569 dans laquelle il mentionne l'exemple d'une impression ciblant 'les gens studieux':

74 Voir note 17.

75 Voir supra.

76 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 145r.

77 Voet, *The Golden Compasses*, II, 169–173.

J'espère d'avoir achevé le reste dedans 4 ou 5 jours et continueray l'impression dudict César et des autres livres, autant que ma puissance et facultés le pourront porter en ce temps, qui nous est fort rude, d'autant que les gens studieux perdent tout courage d'acheter plus de livres, et semble maintenant à plusieurs que les lectres et ceux qui les advancent soyent quelque ennemy de Dieu et de nature.⁷⁸

Les formats in 8° s'écourent moins rapidement que les formats in 16°, plus petits et aux tarifs moins élevés. C'est une indication précieuse en ce qui concerne la possible utilisation par les lecteurs d'un livre d'emblème. C'est un ouvrage que l'on transporte facilement et que l'on peut avoir toujours sur soi. L'espoir de Plantin d'en faire un livre utile à toute une catégorie socio-professionnelle semble être en partie atteint, car la disponibilité des livres d'emblèmes, dans un atelier de peinture ou dans l'arrière-boutique d'un orfèvre par exemple, indique un possible usage de ces œuvres comme recueils iconographiques prêts à l'emploi grâce aux illustrations. D'ailleurs dans son *Iconologie*,⁷⁹ Cesare Ripa lui même cite comme source de ses explications symboliques les recueils d'emblèmes. Plus tard, au 17e siècle la prépondérance de la littérature emblématique jésuite utilisera les livres d'emblèmes comme livre de méditation, et en fera un outil de la Contre-Réforme mais au 16e siècle c'est sur la 'doctrine des mœurs' que les auteurs d'emblèmes espèrent faire réfléchir le lecteur.

Isolé des ventes des autres catégories de livres, le volume des livres d'emblèmes écoulés paraît dans un premier temps conséquent. Or, le calcul du retour sur investissement de la première édition des emblèmes de Junius demande à prendre des précautions afin d'éviter des conclusions trop hâtives. En effet, si l'on se réfère au coût de fonctionnement journalier de l'officine tel que nous l'indique Lodovico Guicciardini,⁸⁰ soit un peu plus de 300 florins par jour, nous nous apercevons rapidement que le fruit des ventes réalisées en un an ne permet même pas à l'imprimeur de couvrir les frais d'une journée de labeur. Ces chiffres trouvent une certaine crédibilité dans une lettre, écrite en mars 1571 par Plantin à François Richardot, concernant les frais de fonctionnement journaliers de son officine, consacrés uniquement à l'impression de la Bible en quatre langues:

je suis contrainct d'y employer encores, chaicun jour, plus de cent florins et que je suis contrainct d'ainsi continuer jusques à la fin desdictes appendances, qui contiendront encores le Vieil Testament en hébreu et le nouveau en grec, avec leurs versions ad verbum, comme gloses, entre les lignes, sur les mots originels et les collations latines avec les thèmes en marge, ce qui sera un volume.⁸¹

78 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, II, 44.

79 Par exemple dans sa définition de 'l'amour de soi-même' ('Amor di se stesso'), Cesare Ripa cite et reproduit l'épigramme de l'emblème d'Alciato 'Philautia'. Voir S. Maffei & P. Procaccioli, *Cesare Ripa, Iconologia*, Turin 2012, 35.

80 Nous utilisons ici, l'édition revue par l'auteur et publiée par Plantin en 1588. Voir Lodovico Guicciardini, *Descrittione [...] di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore*, Anverso: appresso Christofano Plantino, 1588, fol. R3v (p. 162): 'Ma non manco diletteuole, & ammirabile di tutte queste cose è a vedere, & a considerare (oltre a molte altre minori che ci sono)

la grande, & magnifica stampa o, imprimeria, fatta a parte della bottega, con ediftij particolari & idonei dal dotto & molto ingegnoso Christofano Pla[n]tino stampatore Regio, impresa veramente degna di memoria, perche non ci e forse notitia, che infino al presente si sia veduta o, veggia in tutta l'Europa cosa pari a questa, oue sieno piu presse, & piu torcoli, piu lettere, & piu sorte di caratti, piu stampe, & piu strumenti per vn' tesero, & finalmente piu huomini, proprij & prestanti condotti a gran'salari per laouare, & riuedere in tutte le lingue (io non eccettuo alcuna) litterali, & vulgari, che si vsino tra Christiani. Intanto che tutto computato si spende in quella fabrica, & sue

Pratiques commerciales

Les journaux des années 1566 à 1570 offrent de nombreux renseignements à ce sujet. Le graphique ci-dessous montre les quatre modes utilisés par Plantin pour écouler ses livres.

Les achats en boutiques, appelées aussi les ‘ventes à menus’,⁸² représentent principalement des ventes au détail (seulement quelques exemplaires d’un même titre), destinées en grande majorité à des libraires locaux ou régionaux, et sont toujours mentionnées dans les registres comme ‘estant présent en Anvers’. Ces ventes ne représentent que 20% des transactions. Les clients qui se déplacent proviennent pour la plupart des Pays-Bas méridionaux. Cependant certains libraires n’hésitent pas à venir de loin à l’exemple de Clément Baldin,⁸³ libraire lyonnais, qui se trouve à l’officine le 13 août 1566 et achète entre autres ‘12 Emblemata Sambucij [à] 7 [patards]’ pièce et ‘12 idem Junij’ de la seconde édition;⁸⁴ il supervise une commande plus importante le 13 novembre 1570, date à laquelle Plantin ‘baille au Sire Cl[ément] Baldin estant present en Anvers’, 50 emblèmes de Sambucus in 16^o et 49 emblèmes de Junius au même format.⁸⁵

23% des ventes se font par correspondance. Les clients passent commande par ‘lettre’ ou ‘mémoire’ et cette information est toujours mentionnée dans les livres de comptes. Lorsqu’il s’agit de faire parvenir quelques livres seulement, les envois peuvent se faire par postier à l’exemple de ‘Jan Vincks’,⁸⁶ libraire à Bruges à qui sont envoyés deux livres d’emblèmes de Junius en français et un emblème de Sambucus en flamand ‘selon sa lettre par le postier de Bruges’.⁸⁷ Dans une grande majorité des cas, les livres sont livrés par ‘messagier’, plus rarement par ‘compagnie’. ‘Jacques Du Vivier’,⁸⁸ libraire de Gand, reçoit deux emblèmes de Sambucus en flamand par l’intermédiaire de la ‘compagnie de la ville de Gandt’, (le 16 octobre 1566) et occasionnellement par le biais d’un libraire anversois.⁸⁹ Ainsi Plantin fait-il parvenir le 19 juin 1566, neuf

Graphique 5. Méthodes de ventes des livres d’emblèmes. Cumul 1566–1570

dependenze piu di trecento fiorina di qua, cioè piu di cento cinquanta scudi il giorno; cosa veramente nobile, & regia con profitto & honore non solamente di tanto laudeuole autore, ma tutta la città; perche di queste sue opere si belle & si corrette se ne manda in gran quantità per tutto il mondo.’

81 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, II, 194–195.

82 MPM Arch. 261, Journal vente de livres 1576–1580.

83 Clemens Balduinus, Clément Baudin: marchand et exportateur de livre basé à Lyon (1556–1577 ou 1578). Cf. H.L. Baudrier & J. Baudrier, *Bibliographie lyonnaise*.

Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondateurs de lettres de Lyon au xvie siècle, Paris 1964–1965, (12 vols.), V, 20–34.

84 MPM Arch. 44, journal 1566, fol. 107v.

85 MPM Arch. 48, journal 1569, fol. 171r.

86 Il s’agit de Jan Vinckx le vieux qui exerce une activité de libraire à Bruges entre 1567 et 1576. Cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 237.

87 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 14v.

88 Jacques Duvivier, libraire à Gand à partir de 1564, puis Düsseldorf en 1579 et Duisbourg en 1583. Cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 279.

89 MPM Arch. 44, journal 1566, fol. 133r.

livres d'emblèmes à 'Peeter Heyndricx libraire A Amsterdam suivant sa lettre par la pouille grasse'.⁹⁰ Ce mode d'achat concerne aussi bien des commandes de détail que de gros, les commandes les plus importantes partant à l'étranger (Angleterre, Italie, Allemagne, France et à partir de 1568 en Espagne).⁹¹

Les envois les plus importants sont à destination de Paris (où Plantin ouvre une succursale en janvier 1567) et de Francfort (envois réservés à la célèbre foire du livre).

Léon Voet a mis en évidence les relations étroites qu'entretenait Plantin avec Paris, où il ouvrit naturellement une librairie en janvier 1567 dans la maison de Pierre Porret rue Saint-Jacques, au Compas d'Or, à proximité des Mathurins.⁹² La gestion en fut confiée à Gilles Beys, son gendre, qui dirigea la boutique jusqu'au 22 août 1577. Cette boutique représente 28% des ventes. Nous savons grâce aux travaux d'Alison Saunders que dans la seconde partie du 16^e siècle, la France ne produit plus de nouveaux livres d'emblèmes en français (uniquement des réimpressions jusqu'en 1571 et la publication du recueil de Georgette de Montenay), mais importe des livres polyglottes, vernaculaires ou bilingues produits ailleurs, et que Plantin a parfaitement saisi le potentiel du marché international du livre d'emblèmes laissé vacant par la mort du spécialiste lyonnais Jean de Tournes en 1564.⁹³

A Francfort, en Allemagne, s'est développé à partir d'une foire générale, 'un salon' du livre où des manuscrits sont en vente dès le 14^e siècle et les livres imprimés dès 1462.⁹⁴ Deux fois par an, les marchands prennent la route de Francfort dans l'espoir de réaliser de belles affaires.⁹⁵ 29% des livres d'emblèmes sont acheminés en Allemagne pour y être vendus. Idéalement situées au centre de l'Europe, les foires bisannuelles permettent d'accéder à une diffusion internationale.⁹⁶ Cependant, en ce qui concerne les ventes parisiennes et francfortoises, nous ne connaissons par les archives que les quantités de livres d'emblèmes quittant Anvers et non les ventes réelles. Les carnets de Francfort pour les années 1566–1570 sont perdus. Il n'existe pas de comptabilité de la succursale à Paris. Ces chiffres sont donc à prendre avec des réserves, car rien n'indique si les stocks s'écoulent l'année même de leur envoi.

Le marché international permet de faire commerce d'un peu plus de la moitié de la production mais il faut donc garder à l'esprit que les stocks quittant Anvers pour ces deux

90 Ibidem, fol. 82v.

91 Les échanges importants avec l'Espagne ne débutent qu'avec la mise en route en 1568 de la fabrication de la Bible polyglotte financée par Philippe II d'Espagne et supervisée par Benito Arias Montano.

92 Voir supra.

93 Voir A. Saunders, 'French emblem books or European emblem books: transnational publishing in the sixteenth and seventeenth centuries' dans *Bibliothèque d'humanisme et Renaissance*, 61 (1999), 415–427: 'Plantin had quickly realised the potential of the international emblem market, and had eagerly stepped in to fill the niche left vacant by the death of one of the major specialist French publishers of emblem books, Jean de Tournes, in 1564, and more generally by the increasing political unrest which afflicted Lyon in particular in the 1560s. Thus later editions of Mignault's commented version of Alciato were published in Antwerp by the Plantin Press; Jacques Grevin's French translation of Junius was published not in France, but

in Antwerp (again by Plantin), while Geoffrey Whitney's *Choice of Emblems* was likewise published by the Plantin Press, although in Leiden rather than in Antwerp. Throughout the 1560s and 1570s it was the Plantin Press which dominated the publishing of emblem literature in Latin as in the various vernaculars. Numerous editions of Alciato, Sambucus, Junius and Paradin poured from the Plantin presses in Antwerp, providing accessible material for all European readers, regardless of their language of origin.'

94 L'étude la plus complète sur la foire générale et le salon du livre est celle d'Alexander Dietz où il consacre une partie de son étude à l'histoire de la foire du livre, in *Frankfurter Handelsgeschichte*, Frankfurt am Main 1921, 1–178. Voir aussi Dr. A. Ruppel, 'Die Bücherwelt des 16. Jahrhunderts und die Frankfurter Bücher-messen' dans *De gulden passer*, 34 (1956), 20–39.

95 Les dates de la foire de printemps n'ayant jamais été fixes, il est très difficile d'être précis sur ce sujet. Voir J.L. Flood, 'Omnium totius orbis emporiorum compen-

destinations sont certainement entreposés plusieurs mois, voire plusieurs années ce qui relativise grandement les données. Nous possédons cependant trois documents postérieurs très instructifs sur les stocks de livres d’emblèmes restant en fin de foire en 1579 et 1587, ainsi que l’inventaire après-décès de 1589 des réserves francfortoise:⁹⁷

Tableau 6. Inventaires

	1579: inventaire fin de foire	1587: inventaire fin de foire	1589: inventaire après décès
Alciato, <i>Emblemata</i> , 16°, 5 pt	60	95	81
Alciato, <i>Emblemata</i> , 8°		22	0
Sambucus, <i>Emblemata</i> , 16°, 4 pt	99	141	109
Junius, <i>Emblemata</i> , 16°, 1 ½ pt	960	181	176
<i>Emblesmes</i> de Junius, 16°	99		0
<i>Total</i>	1218	439	366

En tenant compte des volumes de livres d’emblèmes envoyés à Francfort, à la mort de Plantin, il en reste relativement peu en réserve.

Concernant le transport et l’emballage, les journaux témoignent d’une organisation logistique et économique bien rodée. Les moyens de transports sont toujours mentionnés et permettent de définir certaines routes du commerce. Les livraisons pour Paris partent en chariots. Le 1er février 1567, par exemple, un tonneau contenant deux cent emblèmes de Junius, voyage en ‘voiture’ et les frais de transport reviennent à 3 florins et 10 patards.⁹⁸ Les journaux indiquent de façon très irrégulière le nom des transporteurs. Le 30 août de la même année, ‘Jan le Vivarier dit lescalier’, libraire à Mons,⁹⁹ reçoit ses douze emblèmes de Junius en français par l’intermédiaire de ‘Le Serdeux chartier de Mons’.¹⁰⁰ Giorgio Ferrari,¹⁰¹ libraire à Rome, reçoit ‘deux balles de livres’ qui quittent Anvers le 20 mars 1568, ‘Conduict [...] par la Lombarde verte’ et dont les frais de port sont ‘à payer à Rome’.¹⁰² Les ‘mariniers’ transportent toutes sortes de marchandises par mer jusqu’à Londres ou l’Es-

diem: the Frankfurt fair in the early modern period’ in R. Myers & M. Harris & G. Mandelbrote, *Fairs, markets & the itinerant book trade*, London 2007, 1–42. A partir de 1400 la foire commence le dimanche d’Oculi et se termine le vendredi avant le dimanche des rameaux et dure donc un peu moins de trois semaines. Progressivement les dates s’établiront entre le dimanche de Judica et le premier mardi après Pâques et ce jusqu’au début du 18e siècle. La foire d’Automne à la fin du 16e siècle durerait trois semaines et commençait toujours un lundi entre le 6 et le 12 septembre en fonction du jour de célébration de la Nativité de la Vierge.

96 Son principal atout est sa localisation: au centre de l’Allemagne, la ville est presque à égale distance de Lubeck, Venise, Vienne, Lyon, Paris, Anvers et Amsterdam évitant aux marchands de se déplacer aux extrémités de toute l’Europe. De plus, Francfort est sur le chemin des principales routes commerciales reliant Lüneburg, Hambourg, et Lübeck avec la Scandinavie et la Baltique, Nuremberg avec Prague et l’est,

Regensburg et Vienne par le Danube, Augsbourg, Venise et l’Italie par le sud. Flood, ‘*Omnium totius orbis emporiorum compendium: the Frankfurt fair*’, 8.

97 Pour l’année 1579, MPM Arch. 962, fols. 62v, 63r, 64v et 65v. Pour l’année 1587, MPM Arch. 964, fols. 75r, 76v et 78v. Pour l’année 1589, MPM Arch. 98, fol. 568v.

98 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 18v.

99 Jean Le Vivarier, Le Wiwarier alias L’Escalier, Lescalier. Libraire à Mons de 1564 à 1571. Cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 125.

100 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 125r.

101 Contrairement à la notice dans E. Queval, J.D. Mellot & A. Monaque, *Répertoire d’imprimeurs/libraires (vers 1500–vers 1810)*, Paris 2004, 232–233, qui cite Giorgio Ferrari comme imprimeur-libraire d’abord à Venise de 1571 à 1573, puis à Rome à partir de 1581, Plantin le mentionne dès 1568 comme ‘libraire à Rome’ dans une lettre adressée au Cardinal Granvelle le 26 juin. Cf. Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, et Van Durme, *Supplément à la correspondance*, 1, 290.

102 MPM Arch. 46, journal 1568, fol. 54v.

III. 7 Le détail des ventes des livres est inscrit dans les journaux par date, indique le bénéficiaire de la vente, les moyens d'expéditions si nécessaire, le nombre de titres vendus et le total en florins et patards. MPM Arch. 44, journal 1566. 380 x 143 mm, fols. 38v et 39r.

pagne, et les stocks spécialement constitués pour la foire de Francfort transitent par Cologne. Là le partenaire de Plantin, Materne Cholin,¹⁰³ qui exerce en cette ville l'activité de libraire, est chargé de les faire parvenir par le Rhin jusqu'à Mayence, puis par le Main jusqu'à Francfort.¹⁰⁴ Jan Desserans attend des livres à Londres envoyés le 24 décembre 1566.¹⁰⁵ Ils sont transportés par 'le marinier Symons Jacobus [...] et la navire appelier S. Jacob'.¹⁰⁶ Le 20 février 1567 une 'mande' pour le même doit quitter Anvers 'en laquelle ont

103 Maternus Cholinus, il exerce l'activité de libraire à Cologne de 1547 à 1588. Cf. Queval, Mellot & Monaque, *Répertoire d'imprimeurs/libraires*, 138.
 104 Le 29 janvier 1567 Plantin fait préparer 'un tonneau pour Francfort signé de notre marque n°2 lequel a este envoye A Cologne estant adresse A materne Cholin pour le faire venir à Francfort'. MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 16v.

105 Libraire à Londres.
 106 MPM Arch. 44, journal 1566, fol. 168r.
 107 MPM Arch. 45, journal 1567, fol. 29r.
 108 MPM Arch. 47, journal 1569, fol. 144r.
 109 MPM Arch. 44, journal 1566, fols. 38v et 39r.

este mis les livres suivant son mémoire [...] [par] Bernardt Peerensen marinier au navire appelé Laigle'.¹⁰⁷

Les transports ne sont pas sans risque et subissent les affres des intempéries. Ainsi, il arrive que les marchandises détériorées soient à la charge financière des convoyeurs. Les journaux n'en donnent qu'un exemple qu'une belle écriture, fine et régulière, nous révèle le 30 août 1569 et qui indique que plusieurs rames de papier se sont trouvées mouillées:

A guill[ame] Lames Pour la voicture de 2 balles N° 6 et 7 de papier et venant de paris quil à charge à tournay de François Parisii payé 16 soux de gros a la decharge du prix de la voicture dudict charetier et y avoit de mouille le nombre de 36 rames lequell papier mouillé a la despense du charetier comme il appert par la lettre de voicture dudict marinier.¹⁰⁸

D'un point de vue économique, Plantin n'hésite pas à regrouper plusieurs commandes en un seul envoi. Le 29 mars 1566 partent pour Paris plusieurs livraisons;¹⁰⁹ dans une caisse adressée à 'Martin le Jeusne', l'imprimeur y adjoint 'trois pacquets' pour le 'Sire Pierre l'Huilier', un pour 'Ondin Petit' et encore trois pour 'le Sire Guillaume Cavelat et Hierosme Marnef'.¹¹⁰

Parfois aussi, les livres sont mélangés à d'autres marchandises: le 18 septembre 1566 Plantin a 'envoyé A Paris dedans ung paquet de lingerie adressé au Sire Pierre Gassan marchant A Paris les livres sensuivants', dont douze *Emblemata* d'Alciato, deuxième édition.¹¹¹ Savoir appréhender la bonne taille d'un tonneau est important d'un point de vue logistique, l'inverse entraînant des retards et les journaux portent traces de ce type d'incident. En septembre 1566 'Ledit fait ung tonneau pour Francfort signé de nostre marque n°11 [...] ni pouraultant quil a fallu defaire le premier pour faire ung austre tonneau plus grand ou il a este mis dedans ce qui sensuit' dont 50 emblèmes d'Alciato.¹¹²

Méthodes publicitaires

Entre 1563 et 1567 Plantin doit écouler 199.575 livres de tous les titres du catalogue.¹¹³ Quels moyens utilisait-il pour faire connaître sa production dans l'Europe entière et parvenir à écouler ses stocks?

La seule source utilisée par Léon Voet concernant les méthodes publicitaires employées par Plantin est un passage d'une lettre de Gilles Beys écrite de Paris le 28 février 1570, lui demandant de lui faire parvenir des 'affiges et commencements' car 'cela fait bien vendre'.¹¹⁴ Le 17 juillet 1569, Gaspar de Portonariis confirme cette pratique et demande à Plantin de lui envoyer:¹¹⁵

110 Guillaume Cavellat et Jérôme de Marnef, libraires Parisiens. Cf. Queval, Mellot & Monaque, *Répertoire d'imprimeurs/libraires*, 385.

111 MPM Arch. 44, journal 1566, fol. 123v.

112 Ibidem, fol. 120r.

113 Pour notre calcul, nous nous sommes basé sur les 155 titres répertoriés par Voet dont il indique les tirages dans *The Golden Compasses*, II, 422.

114 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, II, 125.

115 Libraire exerçant son activité d'abord à Lyon (1555–1569?), puis à Salamanca (1573?–1587?). Voir Queval, Mellot & Monaque, *Répertoire d'imprimeurs/libraires*, 454.

L'inventaere de toutes vous sortes en latin, car je les montreray de par deçà aux gens de lettres, quant ils viennent en ma boutique, et s'il estoit imprimé, il seroit beaucoup mieulx, car je le couleroy surung carton et le tiendroy affigé en la boutique.¹¹⁶

Une affiche datée de 1579, exposée au Musée Plantin-Moretus, annonce la liste des livres disponibles à la vente. Il est facile d'en déduire son utilisation et sa fonction d'information dans sa boutique. La série des 'cahiers de Francfort' conservée aux archives du Musée contient de nombreux exemples de pages de titre destinées à être affichées dans la boutique de Francfort pour annoncer les livres en ventes.¹¹⁷

Les techniques de promotion des livres sont bien connues des libraires et sont mises en place très rapidement après la naissance de l'imprimerie et l'apparition des premiers incunables.¹¹⁸ Dès l'origine du livre, la publicité cherche les meilleurs arguments de vente dont l'une des expressions les plus pertinentes est le catalogue de libraire. Dans l'introduction à la liste des catalogues de libraires que possède la Bibliothèque nationale de France, Claire Lesage, Ève Netchine et Véronique Sarrazin ont référencé la plus ancienne liste de titres de livres conservée par cette institution, imprimée à Strasbourg par Johannes Mentelin en 1473, qui sera bientôt imitée par de nombreux libraires comme Alde Manuce à Venise vers 1498 et au début du 16^e siècle par Chrétien Wechel à Paris.¹¹⁹ Le premier catalogue de 'mes impressions' publié par Plantin date de 1566. Il fera l'objet de plusieurs mises à jour en 1567, 1568, 1575, 1579 et 1584 et ses successeurs suivront son exemple en imprimant quatre autres catalogues entre 1596 et 1656. Si la Bibliothèque nationale de France possède, pour la période allant du 15^e siècle au début du 19^e siècle, la plus vaste collection de catalogues de libraires en France,¹²⁰ concernant Plantin, seul est conservé le catalogue de 1575.¹²¹ Les livres sont classés par ordre alphabétique de titres, d'abord en latin (quelques titres en grec, hébreu, etc.) puis en langue vernaculaire (français, espagnol, néerlandais). Le nom de l'auteur est indiqué ainsi que le format des livres mais n'y figurent pas les prix. Tous les livres d'emblèmes sont disponibles à la vente sauf l'édition flamande des emblèmes de Junius.¹²² Il est probable que l'édition de 1567 était déjà épuisée, et l'édition de 1575 pas encore sous presse. Ces catalogues ont avant tout un usage fonctionnel, ce sont

116 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, II, 59.
117 MPM Arch. 962 à 1052, *Cahiers de Francfort, 1579–1631*.

118 Voir, S. Füssel, 'Le livre des chroniques', in H. Schedel, *La chronique universelle 1493*. Londres/etc., 2001, 7–37. Dans son introduction de l'édition fac-similé de la *Chronique de Nuremberg* (1493), Stephan Füssel retranscrit un exemplaire de l'annonce promotionnelle du livre qui insistait sur son caractère encyclopédique et universel. Il s'agit d'un prospectus imprimé sur un recto pouvant facilement être distribué ou affiché. Il est évident que Plantin utilisait une forme de communication similaire comme tous les autres libraires de sa génération pour la seule raison qu'il faut écouler les stocks donc vendre les livres et en tirer un bénéfice lucratif. Voir aussi C. Coppens, 'Marketing the early printed book. Publisher's and booksellers' advertisements and catalogues' dans *De gulden passer*, 92:2 (2014), 155–180.

119 Véronique Sarrazin retrace l'histoire des catalogues de libraires depuis le premier que possède la Bibliothèque nationale de France datant de 1473 à ceux plus récents du début du 19^e siècle, dans son introduction aux *Catalogues de libraires, 1473–1810*, dirigé par C. Lesage et al., Paris 2006, 9–28.

120 A. Charon & C. Lesage & E. Netchine, *Le livre entre commerce et histoire des idées. Les catalogues de libraires (xve–xixe siècle)*, Études et rencontre de l'École des Chartes, nr. 33. Paris, 2011.

121 *Index librorum qui Antverpiae in officina Christophori Plantini excusi sunt, Antverpiae, ex officina Christophori Plantini architypographi Regii*. M.D.LXXV. Bibliothèque nationale de France, RES-Q-974.

122 Ainsi l'on trouve classés par ordre alphabétique, d'abord les titres en latin puis les traductions en langues vernaculaires. Au fol. 1r: 'And. Alciati Emblemata. Sebest. Stockhameri, in eadem commentarius locupletior. In 16.'; 'Omnia Andrea Alciati, V. C.

des outils commerciaux qui permettent la vente par correspondance. Ils sont envoyés sans frais aux libraires. Les journaux et la correspondance de Plantin donnent de nombreux exemples: le 5 avril 1568 il fait parvenir à ‘Henry Vander Houen libraire a liège suivant ses lettres’, quatre *Emblemata* d’Alciato dont deux sans commentaire et précise avoir joint à la commande un ‘Catalogus Libris’ non tarifé.¹²³ Plantin les fait parvenir à certains clients qui les lui retournent annotés pour passer commande. Nous trouvons un exemple de cette pratique dans une lettre datée du 14 décembre 1568, écrite par Plantin à Joachim Hopperus (1523–1576), professeur de droit à l’université de Louvain et qui fut aussi garde des Sceaux de Philippe II à partir de 1566:

Estant retourné dernièrement de la foire de Francfort plus tard et par plus longs chemins que de coutume, à cause des empeschemens qui estoient ès accoustumés, je trouve une lectre de V.S. du 30 juillet, par laquelle, il luy a pleu m’advertir d’avoir receu quelques livres de mon impression avec le catalogue de ce que j’ai imprimé sans aucunes lectres miennes [...]. Quand aux livres qu’il a pleu à V.S. m’annoter dudict catalogue, je les ay tous apprestés incontinent [...].¹²⁴

Ou encore dans cette lettre datée du 4 décembre en réponse à une demande de l’abbé de Marchiennes, de répertorier tous les titres de livres présents dans sa boutique, qu’il ne peut totalement honorer:

j’envoye icy le catalogue des livres par moy imprimés mais quand est d’envoyer celui de tous les livres que nous avons en nostre boutique ung bon escrivain ne l’auroit pas copié en douze jours entiers.¹²⁵

Pour la publication de ses listes, Plantin s’est largement inspiré des catalogues de la foire de Francfort dont l’initiative revient au libraire d’Augsbourg, Georg Willer, qui en imprime régulièrement à partir de 1564.¹²⁶ Pour Léon Voet, Plantin n’innovait pas en matière de promotion de ses ouvrages et ne se contentait que de reproduire des méthodes déjà éprouvées par certains de ses confrères.¹²⁷ Cependant, s’il n’était pas un pionnier dans le domaine de la publicité, il en maîtrisait tous les rouages. Il avait surtout compris l’intérêt pour son officine d’une présence bisannuelle de sa maison aux foires du livre de printemps et d’au-

Emblemata, adiectis commentariis et Scholiis, in quibus Emblematum fermè omnium aperta origine, mens auctoris explicatur, et obscura omnia, dubiaque illustrantur, per Claudium Minoem Diuionensem. In 16. Au fol. 6v: ‘Emblemata & nummi antiqui operis I. Sambucuci, cum emendatione & auctario in 8.’; ‘Emblemata & AEnigmata Had. Iunij. In 8’. Au fol. 16r, rubrique livres en vulgaire: ‘Emblemes de A. Iunius, François in 16.’; ‘Les Emblemes de I. Sambuc, traduits de Latin en François. In 16.’ Au fol. 16v, même rubrique mais en écriture gothique: ‘Emblemata I. Sambuci, in nederlantsche tale ghetrouwelijck overghesedt in 16.’

123 MPM Arch. 46, journal 1568, fol. 68v. cette entrée concerne, Henri van den Hoven le vieux, libraire à Liège de 1566 à 1569. Cf. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs*, 99.

124 Rooses & Denucé, *Correspondance de Plantin*, II, 27.

125 *Ibidem*, III, 259.

126 Les copies existantes sont publiées en fac-similés. Voir B. Fabian, *Die Messkataloge des sechzehnten Jahrhunderts*, Hildesheim/New York 1972–2001, (5 vols.). Le vol. I englobe les catalogues des années 1564 à 1573, le vol. II de 1574 à 1580, le vol. III de 1581 à 1587, le vol. IV de 1588 à 1592 et le vol. V de 1593 à 1600. Certaines années sont lacunaires; il semble ne pas exister de catalogue de la foire de printemps en 1566 et 1567 et aucune copie de la foire d’automne 1598 n’a été trouvée.

127 ‘Plantin used certain forms of publicity to promote sales. Judged by today’s standards these may seem almost laughable, but at the time they must have appeared modern and progressive. However, the great printer was not an innovator in this matter’, cf. Voet, *The Golden Compasses*, II, 42.

tomne de Francfort, rendez-vous obligatoire, pour faire connaître sa production, multiplier les ventes, faire le plein de nouveautés, exercer une veille concurrentielle et accéder à une diffusion internationale. C'est par son bon sens commercial et pratique que Plantin parvient à faire croître son imprimerie, et à l'exemple d'un Alde Manuce à Venise au début du siècle, il sait se diversifier, saisir les opportunités et éviter la précarité qui touche de nombreux imprimeurs au 16^e siècle.

Conclusion

En conclusion, que ce soit dans ses échanges épistolaires ou dans ses nombreux carnets et journaux, il est beaucoup question de chiffre avec Plantin. L'analyse des ventes sur une période de cinq ans permet de combler quelques lacunes, et d'apporter un certain nombre de précisions concernant la diffusion des livres d'emblèmes imprimés par Plantin à Anvers.

L'intérêt porté aux figures et les frais engagés pour la réalisation de ces dernières, 62% des dépenses, montrent que Plantin attache une grande importance à la qualité des illustrations. Selon nos calculs, les livres d'emblèmes représentent moins de 1,5% des ventes totales entre 1566 et 1570. En choisissant de publier ce type d'ouvrage, Plantin ne choisit pas de s'enrichir mais investit dans l'image de marque de son officine et met en avant un véritable savoir faire qui le distingue de ses concurrents.

Le marché du livre d'emblèmes est avant tout réservé à l'international. L'exemple des emblèmes de Junius en France est significatif de sa volonté de plaire au goût de la patrie de Rabelais, et de vulgariser un contenu didactique complexe par ses références à la rhétorique antique et aux connaissances des Anciens, pour élargir son public et donc multiplier les ventes.

Plus encore, la traduction néerlandaise des emblèmes de Sambucus marque une volonté clairement affichée de l'éditeur (par l'intermédiaire de son traducteur) de contribuer à fixer la langue écrite locale encore trop récente en l'enrichissant de nouveaux termes.

Concernant le public des livres d'emblèmes, les journaux ne nous livrent malheureusement que quelques noms de lecteurs illustres et restent muets concernant les nombreux destinataires des versions vernaculaires. Pour connaître ces lecteurs, il faudra faire appel à d'autres sources, les catalogues de bibliothèques, les inventaires après-décès, interroger les ex-libris et autres documents permettant d'identifier les propriétaires de ces différents livres.

R É S U M É

Si les livres d'emblèmes ont fait l'objet de nombreuses études littéraires, leur aspect économique a moins retenu l'attention des chercheurs. Cette étude se propose d'analyser les ventes des différentes éditions des emblèmes d'Alciato, Junius et Sambucus publiées par l'officine plantinienne à Anvers entre 1566 et 1570. En effet, durant ces cinq années, quinze éditions en langues et formats différents de ces œuvres vont sortir des presses de Christophe Plantin. Grâce aux archives, et particulièrement aux journaux comptables régulièrement tenus à partir de 1566, il est possible de suivre les ventes annuelles d'une édition, d'en connaître les prix de ventes en blanc ou relié, ainsi que les conditions dans lesquelles elles s'effectuent : directement à Anvers, par correspondance, par l'intermédiaire de la boutique parisienne ou à la foire de Francfort. D'autres sortes de livres de comptes permettent quant à eux de connaître les coûts de fabrications, entre autre, de la première édition des emblèmes de Junius et d'en détailler les dépenses.

S U M M A R Y

Though emblem books have been the object of numerous literary studies, their economic aspect has attracted the attention of few researchers. This study offers an analysis of the sales of different emblem editions by Alciato, Sambucus and Junius, published by the Plantin workshop in Antwerp between 1566 and 1570. During this five-year period, fifteen editions, in different formats, in Latin as well as in the vernacular, came off the press of Christophe Plantin. Thanks to archival documents, and, in particular, the account books that were regularly kept by the Antwerp printer from 1566 onwards, it is possible to follow the annual sales of an edition, to record the sales price, bound or unbound, as well as the conditions of the sales: face-to-face in Antwerp, by correspondence, by intermediary of the Parisian shop, or at the Frankfurt Fair. Other types of account books provide information on production costs of the first edition of Junius's emblem book and itemise expenditures.

